

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

5 ЖИЛД, 11 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

ТОМ 5, НОМЕР 11

LOOK TO THE PAST

VOLUME 5, ISSUE 11

ТОШКЕНТ-2022

Бош мухаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Муртазаева Рахбар Хамидовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Бош мухаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Джураева Нилуфар Далибаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич
тарих фанлари доктори,
профессор, академик,
Ўзбекистон Миллий университети

Бобожонова Дилором Бобожонова
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари
университети

Юнусова Хуршида Эркиновна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Кебадзе Мадонна
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Аширов Адхам Азимбаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Агзамова Гулчеҳра Азизовна
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Бурдиашвили Майя
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Кожакеева Ляззат Темировна
тарих фанлари доктори, доцент,
Хотин-қизлар давлат педагогика
университети

Ульжаева Шохистахон Мамажоновна
тарих фанлари доктори,
Тошкент кимё - технология институти

Дорошенко Татьяна Ивановна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Бабаджанова Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Ширванова Тарана Амирага кызы
тарих фанлари номзоди, доцент,
Азербайджон давлат
иқтисодиёт университети

Гофоров Шокир Сафарович
тарих фанлари доктори, профессор
Самарқанд давлат университети

Эргашева Юлдуз Алимовна
Тарих фанлари доктори, профессор,
Қариши муҳандислик-иқтисодиёт
институти

Теймураз Ахалмосулишвили
тарих фанлари номзоди, профессор,
Телави давлат университети

Халикова Рахбар Эргашевна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент давлат техника университети

Ишанходжаева Замира Райимовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Эшов Боходир Жўраевич
тарих фанлари доктори, профессор
Қариши давлат университети

Махкамova Надира Раҳмановна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент ахборот технологиялари
университети

Абдуллаева Яхшибека Атамуратовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Нукус давлат педагогика институти

Мустафаева Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари доктори
Ўзбекистон Фанлар академияси

Ерметов Аваз Абдуллаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Джоробекова Айнуэр Эшимбековна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Қозоғистон дипломатия академияси

Раҳмонкулова Зумрад Бойхуразовна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Расулов Абдуллажон Нуридинович
тарих фанлари доктори, профессор
Наманган давлат университети

Ковалев Борис Николаевич
тарих фанлари доктори, профессор
Санкт-Петербург Тарих институти

Кобзева Ольга Петровна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Ауанасова Алима Мусировна
тарих фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон давлат тарихи институти

Бегалинова Калимаш Капсамаровна
фалсафа фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон Миллий университети

Хайдаров Муродилла Махмудалиевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Алнева Лале
тарих фанлари доктори,
Озарбайжон давлат университети

Саниова Камола Давляталиевна
тарих фанлари доктори, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исмаилова Алмаз
тарих фанлари доктори,
Догистон мустақил университети

Иноятова Диларам Маниглиевна
Тарих фанлари доктори (DSc)
Ўзбекистон Миллий университети

Одилов Аброр Анварович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Толибоева Нодира Одилжоновна
Тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), Ўзбекистон жаҳон
тиллари университети

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Гулчехра Агзамова БУХОРО АМИРЛИГИДАГИ ҲАРБИЙ ИШ ТАРИХИДАН (XVIII АСРНИНГ ИККИНЧИ ЯРМИ - XIX АСРНИНГ ЎРТАЛАРИ).....	4
2. Фируза Шомукарамова ТЕРМИЗДА ШАРҚ МАДАНИЯТИ МУЗЕЙИ ВА ТУРКОМСТАРИС ХАМКОРЛИГИДА ЎТКАЗИЛГАН БИРИНЧИ АРХЕОЛОГИК ЭКСПЕДИЦИЯСИ ТАРИХИДАН: ОЛИМЛАР СИМБИОЗИ.....	11
3. Nodira Toliboyeva O'ZBEKISTON XOTIN-QIZLAR TA'LIMI MASALALARI.....	21
4. Дилафруз Ийманова ЎЗБЕКИСТОНДА СОВЕТ ДАВРИДА ИШЧИ ХОТИН-ҚИЗЛАРНИНГ ИЖТИМОЙ-ИҚТИСОДИЙ АҲВОЛИ (1925-1941 йиллар).....	29
5. Гулмира Каттаева СОПОЛЛИ МАДАНИЯТИ ТАҚИНЧОҚЛАРИ ТИПОЛОГИЯСИ ТАРИХШУНОСЛИГИ.....	37
6. Шерхон Кичкилов ХОМКОН ҚИШЛОҒИ ТАРИХИДАН (Кўхитанг тоғ қишлоқлари мисолида).....	42
7. Difuza Nasretdinova TURKISTONDA XOTIN-QIZLAR TA'LIMI.....	49
8. Оксана Пуговкина ЎРТА ОСИЁ ИККИДАРЁ ОРАЛИҒИ ХАЛҚЛАРИНИНГ МИЛОДДАН АВВАЛГИ VI-IV АСРЛАРДАГИ ТАРИХИ "ЎЗБЕКИСТОН ТАРИХИ"ГА ДОИР КОМПЛЕКС АСАРЛАРДА (XX АСРНИНГ ИККИНЧИ ЯРМИ-XXI АСРНИНГ БИРИНЧИ ЎН ЙИЛЛИКЛАРИ) (ВАТАН ТАРИХШУНОСЛИГИ ТАҲЛИЛИ АСОСИДАН).....	53
9. Нодира Расулова XX АСРНИНГ 20-30-ЙИЛЛАРИДА ЎЗБЕКИСТОН ССР КОММУНИСТИК ПАРТИЯСИ МАКТАБЛАРИНИНГ ШАКЛЛАНИШИ ВА ФАОЛИЯТИ.....	63
10. Бозоргул Уринова МУСТАҚИЛЛИК ДАВРИ ЎЗБЕКИСТОН ДАВРИЙ МАТБУОТИДА ТАРИХИЙ ШАХСЛАР ТАЛҚИНИ (СОҲИБҚИРОН АМИР ТЕМУР МИСОЛИДА).....	73
11. Ф. Саидов XIX АСР ОХИРГИ ЧОРАГИ – XX АСР БОШЛАРИДА ТУРКИСТОНДАГИ АФҒОН СИЁСИЙ ҚОЧОҚЛАРИ ХУСУСИДА.....	80
12. Hamidbek Yusupov XIVA MADRASALARI HAQIDAGI MA'LUMOTLAR RUS MANBALARIDA.....	84

Оксана Геннадьевна Пуговкина,
ЎзФА Тарих институти катта илмий ходими,
тарих фанлар номзоди

ЎРТА ОСИЁ ИККИДАРЁ ОРАЛИҒИ ХАЛҚЛАРИНИНГ МИЛОДДАН АВВАЛГИ VI-IV АСРЛАРДАГИ ТАРИХИ "ЎЗБЕКИСТОН ТАРИХИ"ГА ДОИР КОМПЛЕКС АСАРЛАРДА (XX АСРНИНГ ИККИНЧИ ЯРМИ-XXI АСРНИНГ БИРИНЧИ ЎН ЙИЛЛИКЛАРИ) (ВАТАН ТАРИХШУНОСЛИГИ ТАҲЛИЛИ АСОСИДАН)

For citation: Oksana G.Pugovkina. THE HISTORY OF THE CENTRAL ASIAN PEOPLES OF THE CENTRAL ASIAN IN THE VI-IV CENTURIES B.C. IN INTEGRATED SCIENTIFIC WORKS OF THE "HISTORY OF UZBEKISTAN" (THE SECOND HALF OF THE XX – THE FIRST DECADES OF THE XXI CENTURY) (ON THE ANALYSIS OF NATIONAL HISTORIOGRAPHY). Look to the past. 2022, vol. 5, issue 11, pp.53-62

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7310235>

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада XX асрнинг 40-йиллари охиридан бошлаб чоп этилган Ўзбекистон тарихига оид кўп жилдлик асарлар ҳамда XXI асрнинг биринчи ўн йилликларида яратилган комплекс асарлар таҳлил қилиниб, уларда алоҳида боблар ана шу тарихий воқеа ва унинг оқибатларига бағишланган. Хусусан, асарлар таҳлилида ушбу давр тарихини ёритишда фойдаланилган манбалар, тарихий воқеалар, давр тарихий шахслари, шунингдек, XX - XXI аср бошлари тарихчилари томонидан қўлланилган услубий ёндашувларга катта эътибор берилди.

Калит сўзлар: Ўрта Осиё Иккидарё, Аҳмонийлар давлати, милoddан аввалги VI-IV, "Ўзбекистон тарихи, совет тарихшунослиги, миллий тарихшунослиги, комплекс асарлар, таҳлил, XX- XXI асрлар.

Оксана Геннадьевна Пуговкина,
старший научный сотрудник
кандидат исторических наук

Институт истории АН Республики Узбекистан

ИСТОРИЯ НАРОДОВ СРЕДНЕАЗИАТСКОГО ДВУРЕЧЬЯ В VI-IV ВВ.Д.Н.Э. В КОМПЛЕКСНЫХ ТРУДАХ ПО "ИСТОРИИ УЗБЕКИСТАНА" (ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XX – ПЕРВЫЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ XXI В.) (НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИОГРАФИИ)

АННОТАЦИЯ

В данной статье к анализу привлечены томные труды по истории Узбекистана, опубликованные с конца 40-х годов XX века, а также комплексные труды, созданные в первые

десятилетия XXI века, в которых отдельные главы посвящены истории завоевания Среднеазиатского Двуречья Ахеменидской державой и его последствиям. В частности, большое внимание при анализе трудов уделяется используемым источникам, освещению исторических событий, героическим личностям этого периода, а также методологическим подходам, используемым историками XX – нач. XXI вв. в освещении этого исторического события.

Ключевые слова: Среднеазиатское Двуречье, Средняя Азия, Ахеменидская держава, VI-IV вв.д.н.э, история Узбекистана, советская историография, отечественная историография, томные труды, анализ, XX- XXI вв.

Oksana G. Pugovkina,
Senior Researcher, Candidate of Historical Sciences
Institute of History, Academy of
Sciences of the Republic of Uzbekistan

**THE HISTORY OF THE CENTRAL ASIAN PEOPLES OF THE CENTRAL ASIAN IN
THE VI-IV CENTURIES B.C. IN INTEGRATED SCIENTIFIC WORKS OF THE
“HISTORY OF UZBEKISTAN” (THE SECOND HALF OF THE XX – THE FIRST
DECADES OF THE XXI CENTURY) (ON THE ANALYSIS OF NATIONAL
HISTORIOGRAPHY)**

ABSTRACT

This article analyzes the works on volumes about the history of Uzbekistan published since the late 40s of the twentieth century, as well as integrated works created in the first decades of the XXI century, in which separate chapters are devoted to this historical event and its consequences. In particular, great attention in the analysis of works is paid to the sources used, presentation of historical events, heroic personalities of this period, as well as methodological approaches used by historians of XX-th., beginning of XXI centuries.

Index Terms: The history of Central Asia, Achaemenid empire, VI-IV centuries b.c., “The History of Uzbekistan”, soviet historiography, national historiography, general works, analysis.

1. Актуальность:

История Ахеменидского периода в истории народов Узбекистана занимает особое место, в силу того, что период VI-IV вв. можно рассматривать как время появления первых материальных источников, свидетельствующих о народах Средней Азии, их быте, традициях, социальном и экономическом устройстве, участии во внешнеполитических событиях в древнейшее время, религиозных воззрениях и культурных особенностях. История завоевания Среднеазиатского Междуречья Ахеменидской империей начинает активно разрабатываться в отечественной исторической науке со второй половины XX века, продолжаясь до сего времени и находит свое отражение в различного рода историографических источниках, как отдельные статьи, части в коллективных монографиях и комплексных академических трудах. В советской исторической науке комплексная истории Узбекистана, а также история городов была представлена в комплексных академических трудах, как в виде однотомника, так и многотомных изданиях.

2. Методы:

При подготовке данной статьи к историографическому анализу были привлечены комплексные академические труды по истории Узбекистана, опубликованные с 40-х годов XX века до первых десятилетий XXI в. Изучение и анализ указанных исторических трудов позволяет проследить тематические направления исследований, проследить смену парадигм при освещении истории VI-IV вв.д.н.э. При разработки указанной темы учитывались принципы историзма, объективности, сравнительно-исторический метод, а при работе с научной литературой – метод дискурса-текста.

3. Результаты исследования:

Задача написания комплексных национальных историй была инициирована советской властью в 40-е годы XX века. Основная цель написания таких томных национальных историй сводилась, как видится, в необходимости легитимации существования образованных советских республик в советском пространстве. Именно такой вывод напрашивается при изучении введения к первому тому «История народов Узбекистана», опубликованном в 1950 году: *«еще 30 лет тому назад никто из специалистов и не ставил, да и не мог поставить перед собой подобного вопроса (о создании комплексных национальных историй - О.П.)....только при советской власти народы Средней Азии до сих пор угнетавшиеся царизмом и местными эксплуататорами и не успевшие стать нациями, получили возможность политически оформиться в самостоятельные республики, стать социалистическими нациями»* [1, 7].

В Узбекистане первый опыт по написанию комплексной истории приходится на годы Второй мировой войны, когда начался процесс написания 3-х томной «Истории народов Узбекистана». В подготовке и составлении первого и второго тома участие принимали эвакуированные в годы войны ученые из Москвы и Ленинграда. Осенью 1947 года вышел в свет второй том «Истории народов Узбекистана», включавший период с XVI в. до 1917 года (*Великой Октябрьской революции – так в тексте*). В 1950 году был подготовлен и опубликован первый том «Истории народов Узбекистана», включавший в себя период «с древнейших времен до XVI в.». Стоит отметить, что период Ахеменидского завоевания Средней Азии представлен Главой II под названием «Переход от первобытнообщинного к рабовладельческому [1, 38-67]» и был подготовлен кандидатом исторических наук, археологом М.Э. Воронец. Как можно отметить, в названии отсутствовали отсылки к какому-либо государственному образованию, а во главу угла был поставлен утвердившийся тогда в исторической науке формационный подход. Несмотря на это, содержательную сторону написанного текста отличало глубокое знание известных письменных источников и археологического материала. В частности, при написании данной главы были использованы как документальные надписи ахеменидского времени, так и работы греческих и римских историков – Геродота, Старбона, Ксенофонта, Полибия, Птоломея, выдержки из «Авесты», приведены результаты последних археологических работ, анализ топонимических названий, дан подробный этнический состав населения, семантика самоназваний народов, проживающих в это время в регионе – саки, массагеты [1, с. 45-49]. Кроме того, давался обзорный историографический анализ – от достижений русской науки до современной, советской, вплоть до анализа трудов зарубежных исследователей.

В отношении освещения исторических событий отмечалось, что *«отрывочные данные позволяют наметить только несколько событий и то полуполюгендарного характера»* [1, с. 48-52]: от вхождения территорий Средней Азии в состав Ассирии, Мидии, вплоть до Ахеменидского завоевания и описания всех текущих исторических событий, социально-экономических и культурных процессов, состоянии сатрапий, войске, дорогах, денежной системе, одежде, вооружении, обычаях, религии и культах, памятниках материальной культуры. В параграфе «Социально-экономический строй» отмечалось о зарождении «рабовладельческого строя», переход к патриархату, расслоение общества, наличие родовой общины – т.е. приводились довольно подробные и обширные сведения. Эта первая попытка освещения истории Ахеменидского периода была достаточно убедительной, насыщенной источниками и содержала основные моменты истории этого периода. Обращает внимание название Главы 1 – «Согд, Хорезм, Бактрия, Чач, Паркана», которые, правда не идентифицировались как самостоятельные политические единицы, но подробно рассматривалась их хозяйственная жизнь, этнический состав населения, а также был приведен краткий обзор литературы, позволяющий судить о развитии историографии вопроса.

В 1951 году в журнале «Вопросы истории» была опубликована одна примечательная рецензия на этот том, написанная известным советским историком, востоковедом М.М. Дьяконовым [1а]. Изучение ее содержания позволяет сделать выводы, что для отечественных историков, занимавшихся вопросами древнейшего периода проблема «рабовладельческого

строю» на территории Узбекистана была спорной, не было единства мнений, что открыто было продемонстрировано в комплексной «Истории народов Узбекистана»!

М.М. Дьяконов высоко оценивал издание данного исследования, отмечая, что подобная работа по написанию комплексных историй была уже осуществлена в исторических науках Казахской ССР (1948, 1950 гг.) и Таджикской ССР (1949 г.): *«Разбираемый ниже труд - первый том "Истории народов Узбекистана", - безусловно, займёт почётное место среди книг, посвященных истории народов Средней Азии. В книге собран и суммирован огромный новый материал, добытый советскими историками за последние годы, особенно по истории народов Средней Азии в древние века. В этой области мы до последних лет ещё не имели, да и не могли иметь, обобщающих работ. Книга отражает большую теоретическую работу наших историков-востоковедов по изучению характера общественного строя, по созданию научной периодизации взамен устаревшей, строившейся преимущественно на основе чисто внешних признаков»* [1а, 134]. Основная часть рецензии состояла в разборе замечаний и недоработок, допущенных в данном издании. Наше внимание привлекла та часть критических замечаний, которая касалась периода VI- IV вв. д.н.э., в частности, наиболее «болезненной» темы для древней истории Средней Азии – «о рабовладельческом строе» и времени его наступления, которое было датировано в части К.В. Тревер VI-IV вв.д.н.э. С такой периодизацией М.М. Дьяконов был категорически не согласен, приводя в пример разработки по этому вопросу академика В.В. Струве, а также статьи главного редактора нового тома С.П. Толстого, А.Н. Бернштама, М.Е. Массона, самой К.В. Тревер «о существовании в древности в Средней Азии рабовладельческой формации». Чтобы понять всю сущность претензий М.М. Дьяконова, приведем эту цитату полностью: *«Сравним, прежде всего, периодизацию, предложенную С.П. Толстым в упоминавшейся выше статье, с периодизацией, принятой в "Истории народов Узбекистана". На основании изучения ирригационной сети Хорезма, опираясь на аналогичные работы В.А. Шишкина в Бухарском оазисе, С.П. Толстов относит создание великих ирригационных систем к VIII - VII векам до н. э., вполне обоснованно полагая, что создание такой сети орошения невозможно без наличия: а) оторванного от средств производства непосредственного производителя, то есть (в условиях той эпохи) раба, и б) сильного, централизованного государства. Следовательно, если признать правильной эту часть построения С.П. Толстова (а у нас есть хотя и довольно смутные, но всё же заслуживающие внимания указания древних авторов о существовании на территории Средней Азии и, особенно в Бактрии государств ещё до возникновения ахеменидской державы), то древнейший - по терминологии С.П. Толстова, архаический - период рабовладельческой формации в Средней Азии следует начинать с VIII - VII вв. до н. э. К.В. Тревер, соглашаясь как будто с выводами С.П. Толстова и В.А. Шишкина по этому вопросу (см. стр. 44) и даже называя два "мощных государства в доахеменидский период" - Хорезм и Бактрию, - тем не менее, считает, что "переход от первобытнообщинного строя к рабовладельческому" приходится на VI - IV вв. до н. э., т. е. на ахеменидское время. Тем самым зарождение классового общества в Средней Азии ставится в зависимость от ахеменидского завоевания. Это никак нельзя согласовать с упомянутым выше утверждением самой К.В. Тревер о существовании мощных рабовладельческих государств ещё в доахеменидское время»*[1а, 134-135]. Приведенный нами историографический факт позволяет лучше понять особенности советской исторической школы, показать ее многогранность, противоречивость взглядов и мнений, определенный плюрализм исторических воззрений на проблемные вопросы древней истории народов Узбекистана.

В 1955 году был опубликован очередной коллективный труд – «История Узбекской ССР» под редакцией видного историка, археолога С.П. Толстова, который хронологически охватывал период с древности до середины XVIII в.[2]. Часть 1 данного тома, посвященная истории первобытного общества, была написана также М.Э. Воронец (*период меди и бронзы; отцовский род были написаны известным отечественным археологом Я.Г. Гулямовым – О.П.*). При написании этой части были учтены позднейшие археологические открытия

(стоянки периодов неолита и бронзы на Узбое, на Ахча-Дарье в Хорезме, по Махан-Дарье, в Чусте, Дельверзине и др.), которые значительно обогатили содержание данной части тома.

В 1967 году был опубликован первый том из 4-томного коллективного труда по истории Узбекистана [3]. Во введении к изданию отмечалась необходимость издания новых томов по истории Узбекистана в связи с изменившимися политическими событиями, в частности, прошедшим XX съездом Компартии и выдвинутыми решениями по необходимости преодоления таких фактов в исторической науке, как *«принижение роли КПСС, ее вождя, ненаучное выпячивание одних фактов перед другими, недооценкой роли народных масс... критика волюнтаризма и субъективизма в оценке исторических событий»* [3, с. 5].

Что же изменилось в освещении истории древнего периода? Первый том был подготовлен солидным авторским коллективом, куда вошли именитые ученые-историки, археологи Узбекистана – И. Муминов, Я. Гулямов, М.Э. Воронец, А. Якубовский, А. Семенов, В. Шишкин, Р. Набиев, К.В. Тревор и др. Публикация очередной версии истории могла объясняться, конечно, и политическими изменениями, но в то же время нельзя не отметить успехов археологической науки Узбекистана, полученными новыми данными. Во введении к Первому тому авторы затронули один из самых противоречивых и актуальных вопросов советского дискурса по истории древнего периода – *«особенности рабовладения в Средней Азии»*, отметив, что *«менее раскрыта история зарождения классового общества... Оживленные дискуссии о сущности азиатского способа производства продолжающиеся с 30-х годов, не позволяют прийти к общему мнению»* [3, с. 11]. Признавая факт, что *«рабство, как основа ранней классовой формации в Средней Азии, безусловно, существовало, но в своем развитии отнюдь не достигло состояния классического рабства Греции и Рима»*. Интересующая нас часть, именуемая *«Экономика и культура в период зарождения рабовладельческого общества (6-4 вв.д.н.э.)»* была написана К.В. Тревор. В томе сохранялся однозначно формационный, классовый подход в изложении материала. Если предыдущие издания структурировали текст по проблематике: источники, историография, освещение исторических событий, то в издании 1967 года уже этого не было, давалось простое перечисление, сокращенное, источников, указывалась их видовая группа – письменные, лингвистические, которые не позволяли в полной мере судить об источниковедении вопроса. Выделялось подпунктом *«Развитие искусственного орошения и кочевого скотоводства»*, где описывались водные системы Средней Азии, интерпретация названий греческими и римскими историками и географами, переплетенное словами классиков марксизма-ленинизма, чего не замечалось в более ранних изданиях [3, с. 63].

Следующим пунктом указывалось древнее население Средней Азии 1 тыс. д.н.э. со ссылкой на персидские эпиграфические источники, работы греческих историков. Перечислялись такие известные древние области Средней Азии, как *«области Гиркании, Парфии, Маргианы, Арии, Бактрианы, Хорезма, Согда составляют оазисы рек Атрека, Гургена, Мургаба, Герируда, Кундуза, низовьев Амударьи, Зарафшана. Они были заселены полуоседлыми народностями, и племенами земледельцев, уже широко пользовавшихся искусственным орошением. К этой группе должен быть отнесен и Ферганский оазис»* [3, с. 67]. Давалось подробное описание расселения саков тий-тара-дарийя, с указанием мнений видных археологов о возможностях их локализации. Далее шло освещение основных политических событий, зачастую дублируя текст 1950 года, раскрытие вопросов общественной жизни и культуры, религиозные воззрения. Стоит отметить, что в данном издании достаточно широко были представлены результаты археологических работ, позволяющие создать более объемную картину хозяйственной жизни древнейшего населения Узбекистана.

В 1974 году был опубликован последний в советской исторической науке сводный том под название *«История Узбекской ССР. С древнейших времен до наших дней»* [4] под редакцией И.М. Муминова. Как можно обратить внимание в один том был включен широкий хронологический период, что существенно сказалось на содержательной стороне тома.

Фрагментарно история вопроса находила свое отражение и в комплексных трудах по истории древнейших городов Узбекистана – Самарканда и Ташкента [5]. Стоит отметить общую тенденцию ряда работ этого периода, когда во введении советские историки писали об установившемся в исторической науке «рабовладельческом обществе в Узбекистане», но в самом тексте научных работ этот вопрос не получал никакого освещения.

Новая парадигма в написании древнейшей истории народов Среднеазиатского Двуречья в отечественной исторической науке была обусловлена обретением Узбекистаном государственной независимости: изменяются методологические подходы, расширяются объекты исследования, появляются новые источники, дается новая интерпретация уже известным источникам. Кроме того, с конца 90-х годов XX века история государственности Узбекистана становится определяющей как научная проблема исторической науки.

На волне новых методологических подходов была опубликована в 2000 году знаковая работа «Очерки по истории цивилизации древнего Узбекистана: государственность и право» [6] коллективом авторов – Э.В. Ртвеладзе, А.Х. Саидовым, Е.В. Абдуллаевым. В ней история государственности и права древнего Узбекистана рассматривались как явления цивилизации, поднимались вопросы возникновения, становления и развития государственно-правовых институтов, денежных отношений и налоговой службы, письменности, дипломатии, зороастрийского права. В данной работе давалась новая интерпретация периодизации развития древних государств на территории Узбекистан. В частности, были выделены 6 периодов, но непосредственно к теме нашего исследования относятся первые три периода:

***Первый период** - вторая половина II тыс. до н.э. - становление протогосударственного образования в эмбриональной форме на юге Узбекистана, приближающегося по своей структуре к нему. Подобный тип, по-видимому, отражает Джар-Кутан - доминантное поселение с укрепленной цитаделью и монументальными постройками - дворец, храм.*

***Второй период** - начало I тыс. до н.э. - 539 г. до н.э. - формирование так называемых историко-культурных областей - Бактрии, Согда, Хорезма, в которых возможно усмотреть первоначальные формы государств с разветвленной системой иерархии политической власти. Об этом свидетельствуют, в частности, данные Авесты, где упоминаются структурные единицы общества: нмана (дом-семья), вис (род, родовое поселение), занту (племя), дахью (область, страна), а также различные высшие правящие лица: вплоть до владыки страны, области (дахью-пати), правителя, повелителя (састар) и др. Не исключено, что в это время зарождаются и более крупные территориальные владения типа царств - Древнебактрийское и "Большой Хорезм" или конфедерация племен обычно во главе с царицей, как у саков (Зарина, Томирис).*

***Третий период** - 539 г. до н.э. - 330 г. до н.э. - перерыв в развитии местной государственности, вызванный завоеванием Ахеменидов и вхождением областей Средней Азии в состав Ахеменидского государства. На протяжении двухсот лет юг Средней Азии входил в состав Ахеменидской империи, причем вся ее территория была разделена на сатрапии, вносившие дань в определенных весовых единицах серебра - талантах в казну ахеменидских царей. Три из среднеазиатских сатрапий – Бактрия, Согд, Хорезм полностью или частично находились на территории современного Узбекистана. Крах империи наступил с приходом Александра Македонского,» [6, 48-49]. Как можно отметить, предложенная периодизация позволяет заново пересмотреть весь исторический материал, накопленный исторической наукой за последнее столетие, дать новую интерпретацию древнейшему периоду в истории Узбекистана.*

Говоря о типологии государств, существовавших в этот период на территории Узбекистана, в работе отмечается, что Ахеменидский период в истории Узбекистана можно рассматривать как «тип – царство, форма правления – абсолютная монархия». В частности, авторы пишут, что «с 539 г. до н. э. по 330 г. до н. э. почти вся территория Среднеазиатского Двуречья, за исключением Ферганы и Чача, подчинялась власти персидских царей из династии Ахеменидов, причем Хорезм, Согд, Бактрия, а также саки составляли определенные

административные единицы - сатрапии во главе с назначаемыми ахеменидскими царями сатрапами и выплачивающие определенную дань в государственную казну [6, 54] ... По-видимому, к такому же типу государства относится и Хорезмийское царство, возникшее во второй половине IV в. до н. э. после распада Ахеменидского государства» [6, 55].

Следующей работой, написанной в русле подходов государственности стали «Очерки по истории государственности Узбекистана» [7]. Древнейший период Узбекистана был представлен рядом очерков – «Древнебактрийское царство», «Большой Хорезм» периода 7-5 в.д.н.э.

В 2009 году был издан первый том из планируемого 3-х томника по истории государственности Узбекистана [8], который хронологически затрагивал период начала второй половины II тысячелетия до н.э. по III в.н.э. включительно. В нем на основе различного рода источников, с учетом новейших достижений отечественной и зарубежной исторической и археологической наук, анализируются многие проблемы, связанные с возникновением, становлением и развитием древней государственности на территории Узбекистана. В содержании данного труда в Главе 1 – «Формирование и развитие ранней государственности» в параграфе 3 – раскрывается вопрос, связанный с Ахеменидским периодом в истории Средней Азии – «Среднеазиатское Двуречье в системе государства Ахеменидов» [8, 89-105]. Авторы этой части структурно выделили 2 части – «Общая политическая история» и 2. – «Территориально-административное деление и система управления».

В данном труде отмечаются достижения советской и западной историографии в изучении политической истории Ахеменидского государства [9], в том числе и истории походов персидских царей в Среднюю Азию [10]. Авторы углубились в более тщательное изучение археологического наследия данной эпохи, сквозь призму которого делаются выводы о времени покорения той или иной территории. В частности, имеющийся археологический материал позволил сделать выводы, что *«что Бактрия, Согдиана, а также Хорезм [11, 105] не присоединились к Ахеменидской державе добровольно. Об этом свидетельствовал и Ктесий, который писал, что Кир II долго воевал с бактрийцами. После завоевания оседло-земледельческих областей юга Средней Азии Кир II в 530 г. до н.э. направился в поход против саков-массагетов... Дальнейшее завоевание народов Средней Азии было продолжено при Дарии I» [8, 93].*

В части монографии – «Территориально-административное деление. Система управления» приводятся уточненные сведения о социальном устройстве местных народов: *«Поэтому едва ли соответствует действительности вывод о том, что при Кире II и Дарии I массагеты находились на стадии разложения родового строя [12, 108]. Родовые связи и родоплеменное деление сохранялись у кочевников в разные периоды истории на протяжении длительного времени, но это вовсе не означает, что они не имели своих социальных и государственных институтов. Применительно к сакам-массагетам на это указывает наличие богатых мавзолеев и отдельных курганов-усыпальниц родовой и племенной аристократии, а также воинов [13]. Данные Авесты также свидетельствуют о военно-политических объединениях кочевников» [8, 93].*

Данную работу отличает широкий охват исследовательских вопросов, которые ранее не рассматривались в рамках изучения истории древнейшего периода, как история управления сатрапиями, титулы местных правителей, текущее делопроизводство, язык, верования и др. аспекты государственности, социальный состав населения, жизнь поселений и городов, социально-экономические отношения, военное дело, торговля, денежное обращение, налоги и др.

В 2013 году была опубликована еще одна комплексная, фундаментальная работа, с новой интерпретацией вопросов древнейшей истории Средней Азии – «Хорезм в истории государственности Узбекистана» [14]. Глава 3 данной коллективной монографии, была подготовлена известным отечественным археологом В.Н Ягодиным – «Хорезм - сатрапия государства Ахеменидов» [14, 45-48].

Стоит отметить, что во введении к этому исследованию Э.В. Ртвеладзе и Д.А.

Алимовой были даны ряд уточнений и объяснений о новых подходах в написании отечественной истории с позиций истории государственности. В частности, учеными отмечались несомненные заслуги советской исторической науки в разработке ряда вопросов истории Узбекистана, но в тоже время признавались и ее упущения, выразившиеся в том, что *«исследования, в сущности, создавались на основе иных идеологических позиций. Обязательным требованием для них являлось учение о перманентной и всеобщей смене социально-экономических формаций, что допустимо для юга Европы, но вовсе не обязательно для Центральной Азии. В советской историографии возникновение государств зачастую связывалось с заменой социально-экономической формации: рабовладельческого государства феодальным, феодального – капиталистическим, а его в свою очередь – социалистическим. Не учитывались, в частности, такие важнейшие условия создания государств и социально-экономических формаций как возникновение и развитие определенных цивилизаций, сформировавшихся задолго до появления государств, а также так называемый стадийный характер исторического процесса, вовсе не зависящий от смены формаций, в основу которого положены признаки иного характера»* [14, 9]. Преимущества нового подхода видятся в том, что *«в истории государственности основной акцент делается на поступательный ход исторического развития государств с учетом их возникновения, становления, формирования, упадка, типологии, появления государств нового типа, причин и условий их смены»* [14, 9].

Таким образом, представленная монография явилась одной из немногих, где через призму истории государственности была представлена богатая политическими событиями, самобытной культурной и духовной жизнью история Хорезма: *«В течение многих столетий Хорезм был или самостоятельным государством, или входил в состав иных государств, возникших и существовавших на современной территории Республики Узбекистан. Следовательно, история государственности Хорезма является важнейшей частью общей истории государственности Узбекистана, также как Ферганы, Согда, Бактрии и Чача»* [14, 8]. Ахеменидский период в истории Хорезма воссоздан через анализ и интерпретацию как известных письменных источников, так и исторической литературы, созданной за период середины XX - нач. XXI вв. В частности, в данной части главы рассматриваются такие вопросы, как границы, государственное устройство, арамейская письменность и язык, земледелие и ирригация. По отдельным указанным категориям автором даются уточнения, поправки, приводятся контраргументы, высказываются новые версии об истории Хорезма VI-IV вв. д.н.э.

4. Заключение:

Представленный в данной статье анализ комплексных фундаментальных трудов по истории Узбекистана за период с середины XX века вплоть до первых десятилетий XXI в. позволяет проследить развитие исторической мысли по написанию истории Узбекистана.

В советской исторической науке были написаны несколько вариантов комплексной истории Узбекистана, где период Ахеменидского завоевания однозначно присутствовал, отмечалось его важность в истории Узбекистана. Излагаемый в изданиях материал соответствовал господствующей методологической установке – формационном подходе к освещению событий, но сами составители, например в освещении периода Ахеменидского завоевания, ставили под сомнение однозначность господства рабовладельческого строя на территории Средней Азии.

Несомненным достоинством этих изданий являлась, конечно, историческая и источниковедческая составляющая, хорошо и добротнo проработанный материал, основанный на доступном для исследователей того периода источниковым материале – работ древних авторов, эпиграфических памятниках и достижений советской археологической школы Узбекистана.

С изменением политической обстановки и обретением Узбекистаном независимости в отечественной науке происходят существенные методологические изменения, когда можно говорить о сложении нового подхода к написанию национальной истории, когда в основу исследований заложен цивилизационный принцип, позволяющий изучать отечественную

историю всеобъемлюще, «освобождая её от политической конъюнктуры», сквозь призму государственности.

Иқтибослар/Сноски/References:

1. История народов Узбекистана. Т.1. С древнейших времен до начала 16 в. – Ташкент: Издательство АН УЗССР, 1950 (The History of the Peoples of Uzbekistan. Vol. 1. From Ancient times to the beginning of the 16th century. – Tashkent: Publishing House of the Academy of Sciences of the Uzbek SSR, 1950).
2. К.В. Тревор, А.Ю. Якубовский, М.Э. Воронеж. История народов Узбекистана // Вопросы истории. 1951. № 4. С. 134-141 (K.V. Trever, A.Y. Yakubovsky, M.E. Voronets. History of the peoples of Uzbekistan // Voprosi istorii. 1951. №. 4. Pp. 134-141).
3. История Узбекской ССР. Т.1. До середины XVIII в. – Ташкент: Изд-во Акад. наук УзССР, 1955 (The History of the Uzbek SSR. Vol. 1. Until the middle of the XVIII century. – Tashkent: Publishing House of the Academy of Sciences of the UzSSR, 1955).
4. История Узбекской ССР. В 4 т. – Ташкент: Фан, 1967-1968. Т. 1. 1967 (The History of the Uzbek SSR. In 4 volumes - Tashkent: Fan, 1967-1968. Vol. 1. 1967).
5. История Узбекской ССР: С древнейших времен до наших дней. – Ташкент: Фан, 1974 (The History of the Uzbek SSR: From ancient times to the present day. – Tashkent: Fan, 1974).
6. История Самарканда. Под ред. И.М. Муминова. Т. 1: С древнейших времен до Великой Октябрьской социалистической революции. – Ташкент: Фан, 1969; Древний Ташкент. – Ташкент, 1973; У истоков древней культуры Ташкента. – Ташкент, 1982 (The History of Samarkand. Edited by I.M. Muminov. Vol. 1: From ancient times to the Great October Socialist Revolution. – Tashkent: Fan, 1969; Ancient Tashkent. – Tashkent, 1973; At the origins of the ancient culture of Tashkent. –Tashkent, 1982).
7. Очерки по истории цивилизации древнего Узбекистана: государственность и право. – Ташкент, 2000 (Essays on the history of the civilization of ancient Uzbekistan: Statehood and law. – Tashkent, 2000).
8. Очерки по истории государственности Узбекистана. – Ташкент, 2001 (Essays on the history of the statehood of Uzbekistan. – Tashkent, 2001).
9. История государственности Узбекистана. Вторая половина II тысячелетия до нашей эры- III век нашей эры. – Ташкент: Узбекистан, 2009 (The History of the statehood of Uzbekistan. The second half of the II millennium BC-III century AD. – Tashkent: Uzbekistan, 2009).
10. Imstead A.T. History of Persian Empire. – Chicago, 1948; Дьяконов М.М. Очерки по истории древнего Ирана. – Москва, 1961; Дандамаев М.А. Иран при первых Ахеменидах. – Москва, 1963; Фрай Р. Наследие Ирана. – Москва, 1972 (Diakonov M.M. Essays on the History of ancient Iran. – Moscow, 1961; Dandamaev M.A. Iran under the first Achaemenids. – Moscow, 1963; Fry R. The Heritage of Iran. – Moscow, 1972).
11. Струве В.В. Поход Дария I на саков-массагетов // Известия АН СССР. 1946. № 3; Струве В.В. Датировка Бехистунской надписи // ВДИ. 1952. № 1; Пьянков И.В. К вопросу о маршруте похода Кира II на массагетов // ВДИ. 1964. № 3; Harmatta J. Darius expedition against the Saka tigraxauds // Studies in the sources on the history of Pre-Islamic Central Asia. Budapest, 1979 (Struve.V.Y. The campaign of Darius on the Saks-Massagets // Izvestia of the USSR Academy of Sciences. 1946. No. 3; Struve.V. Dating of the Behistun inscription // VDI. 1952. No. 1; Pyankov I.V. On the question of the route of the campaign of Cyrus II, which is on the Massagets // VDI. 1964. No. 3).
12. Толстов С.П. По следам древнехорезмийской цивилизации. – Москва-Ленинград, 1948 (Tolstov S.P. In the footsteps of the ancient Khorezmian civilization. – Moscow-Leningrad, 1948).
13. Дандамаев М.А., Луконин В.Г. Культура и экономика древнего Ирана. – Москва, 1980 (Dandamaev M.A., Lukonin V.G. Culture and economy of ancient Iran. – Moscow, 1980).

14. Толстов С.П. Приаральские скифы и Хорезм // СЭ. 1961. №4. С. 114-146; Толстов С.П., Итина М.А. Саки низовьев Сырдарьи (по материалам Тагискена) // СА. 1966. № 2. С.151-175; Вишневская О.А. Культура сакских племен низовий Сырдарьи в VII-V вв. до н.э. – Москва, 1973 (Tolstov S.P. The Aral Sea Scythians and Khorezm // SE. 1961. No. 4. pp. 114-146; Tolstov S.P., Itina M.A. Saki of the lower reaches of the Syr Darya (based on Tagisken materials) // SA. 1966. No. 2. pp.151-175; Vishnevskaya O.A. Culture of the Saks tribes of the lower reaches of the Syr Darya in VII-V centuries BC – Moscow, 1973).
15. Хорезм в истории государственности Узбекистана. – Ташкент: Ўзбекистон файласуфлари миллий жамияти, 2013 (Khorezm in the History of Statehood of Uzbekistan. – Tashkent: Uzbekiston faylasuflari milliy jamiyati, 2013).

ЎТМИШГА НАЗАР

5 ЖИЛД, 11 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

ТОМ 5, НОМЕР 11

LOOK TO THE PAST

VOLUME 5, ISSUE 11

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000